

REKURSIV DASTURLAR ISHLAB CHIQRISH USLUBIYOTI

Namangan Davlat Universiteti

Matematika fakulteti

Amaliy matematika va informatika yonalishi magistri

Mansurova Maxliyoxon Abdumalikovna

Otaxonov Nurillo Abdumalikovich

Namangan davlat universiteti

Informatika kafedrasi professori, pedagogika fanlari nomzodi

МЕТОД РАЗРАБОТКИ РЕКУРСИВНЫХ ПРОГРАММ

Наманганский государственный университет

Факультет математики

Магистр прикладной математики и информатики

Мансурова Махлиёхан Абдумаликовна

Отаханов Нурилло Абдумаликович

Наманганский государственный университет

Профессор кафедры информатики, кандидат педагогических наук

Annotsiya: Mazkur maqola bugungi kundagi zamonaviy tushunchalardan biri dasturlash, C++ dasturlash tili va ushbu dasturda rekursiv funksiyalar bilan ishlash haqida ko'plab ma'lumotlar jamlagan. Shuningdek, maqolada rekursiv dasturlar bilan ishlashda talab etiluvchi asosiy shartlar ko'rib o'tilgan.

Аннотация: Данная статья содержит много информации об одной из современных концепций программирования — языке программирования C++ и работе с рекурсивными функциями в этой программе. Также в статье рассмотрены основные условия, необходимые для работы с рекурсивными программами.

Kalit so'zlar: dasturiy ta'minot, C++ dasturlash tili, main funksiyasi, murakkab funksiya, rekursiv funksiya, to'g'ri rekursiya, yondosh rekursiya, rekkurent munosabat, Rekursiv algoritim.

Ключевые слова: программное обеспечение, язык программирования C++, основная функция, комплексная функция, рекурсивная функция, правильная рекурсия, смежная рекурсия, рекурсивное отношение, рекурсивный алгоритм.

Insoniyat tarixining ko'p asrlik tajribasi ezgu g'oyalar, sog'lom mafkura va zamonaviy bilimlardan mahmm har qanday jamiyat tanazzulga yuz tutishini ko'rsatgan. Shuning uchun bizning mamlakatimiz ham o'z oldiga ozod va obod Vatan, demokratik jamiyat barpo etish, erkin va farovon ot qurish, rivojlangan davlatlar qatorida borish maqsadini qo'ygau. O'sib kelayotgan yoshlarni kelajak jamiyatning faol qumvchilari bo'lishi uchun ulami fan va texnikaning eng ilg'or va zamonaviy yutuqlari bilan qurollantirish hamda olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashga o'rgatish talab qilinadi. Bu holat ayniqsa, kompyuter bilan bog'liq iqtisodiy, siyosiy va amaliy masalalami yechishda yaqqol o'z aksini topadi. Demak, yoshlami zamonaviy kompyuterlar bilan ishlash, xalq xo'jaligining turli masalalarini yechishga mo'ljallangan dasturiy ta'minot bilan muloqot qilishga o'rgatishdan tashqari, yangi masalalar uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqish yo'l-yo'riqlari bilan ham tanishtirish lozim bo'ladi. Ana shunday dasturiy ta'minot ishlab chiqishning zamonaviy vositalaridan biri C++ dasturlash tili hisoblanadi. Mazkur maqolada shu dasturda rekursiv funksiya va uning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

C++ tili boshqa dasturlash tillaridan faqat funksiyalar bilan ishlay olishi bilan farqlanadi. C++ tilida funksiya eng asosiy tushunchalardan biri sanaladi. Chunki. birinchidan, ixtiyoriy dastur hech bo'lmaganda main nomli bitta funksiyani (asosiy funksiya) o'z ichiga oladi. Aynan shu funksiya dasturga kirish nuqtasini belgilab beradi. Dastur kodiga main funksiyasidan tashqari bir qator yordamchi funksiyalar ham kirishi mumkin[1]. Ulaming barchasi main funksiyasi

yordamida boshqariladi. Bu funksiyalarning hammasi global hisoblanadi. Ayrim ifodalarning qiymatlarini hisoblashda qandaydir funksiyalardan foydalanishga to'g'ri keladi. Masalan, $y = \cos x + 3$ ifodaning qiymatini hisoblaganda, avval $\cos x$ o'rniga uning qiymati qo'yiladi va 3 ga qo'shiladi. Agar $\cos.v$ funksiyaning o'rnida murakkab funksiya yoki uzundan-uzun arifmetik ifoda tursachi? Bunday hollarda dasturchi ishini soddalashtirish uchun C++tilida funksiya yoki foydalanuvchi funksiyasini qurish imkoniyati yaratilgan.

Funksiyalar formal o'zgaruvchilar uchun tashkil qilinadi. Funksiyalar odatda murakkab ifodalar, uzun arifmetik ifodalar voki biror ifoda qiymatlarini argumentlarining turli qiymatlari uchun qayta-qayta hisoblashga to'g'ri kelgan hollarda tashkil qilish dasturchi ishini osonlashtiradi. Yana shunday masalalar ham mavjudki, ularni yechish jarayonida bitta masalani bir nechta kichik masalalarga ajratish qulay hisoblanadi. Agar hosil bo'lgan masalalar bitta sinfga tegishli bo'lsa \ ana ham yaxshi. Bu holda bir sinfga tegishli bo'lgan har bir masalaga alohida dastur yozish o'rniga, ulardan bittasi uchun formal o'zgaruvchilar o'ylab topiladi va masalani ana shu o'zgaruvchilar uchun yechish buyruqlari ketma-ketligi ishlab chiqiladi.

Funksiyalarni bunday masalalarga nisbatan qo'llash ham mumkin. Bu holda funksiya qiymati kichik masalaning yechimiga teng bo'ladi.

Agar funksiya o'zidan yordamchi funksiya sifatida foydalanadigan bo'lsa, bunday funksiyalar rekursiv deyiladi. Rekursiv funksiyalar ikki turga bo'linadi:

a) to'g'ri rekursiya. Bunda dastur o'ziga-o'zi murojaat qiladi.

b) yondosh rekursiya. Bunda A funksiya B ga, B funksiya A ga murojaat qiladi.

Rekursiv funksiya yozish uchun avvalo: 1) rekurrent munosabat; 2) shu munosabat uchun boshlang'ich holatlar aniqlangan bo'lishi shart. Rekurrent munosabat deganda qaralayotgan jarayonga doir muayyan bosqichlarni avvalgi bosqichlar bilan bog'lovchi munosabatlar tushuniladi[2]. Masalan, $T_N = N - (N - 1)$ formulani AH uchun rekurrent munosabat deb qarash mumkin.

Funksiya o'zini to'g'ridan -to'g'ri yoki bilvosita chaqirish jarayonini rekursiya, unga mos funksiyani esa rekursiv funksiya deb atashadi. Rekursiv algoritmdan foydalanib, ba'zi muammolarni juda oson hal qilish mumkin. Bunga Xanoy minoralari (TOH), Inorder/Preorder/Postorder Traversals, DFS of Graph va boshqalar misol bo'la oladi. Dasturchi birinchi n natural sonlarning yig'indisini aniqlashi kerak bo'lgan muammoni ko'rib chiqaylik, buning bir necha yo'li bor, lekin eng oddiy yondashuv 1 dan n gacha bo'lgan sonlarni qo'shishdir. Rekursiv dasturda asosiy holatning yechimi taqdim etiladi va katta masalaning yechimi kichikroq masalalar bilan ifodalanadi[3].

```

int fact(int n)
{
if (n <= 1) // asosiy holat
return 1;
else
return n*fact(n-1);
}

```

Yuqoridagi misolda, $n \leq 1$ uchun asosiy holat aniqlangan va sonning kattaroq qiymatini kichik songa aylantirish orqali hal qilish mumkin. Maqsad bitta yoki bir nechta kichikroq muammolarni ifodalash va rekursiyani to'xtatuvchi bir yoki bir nechta asosiy shartlarni qo'shishdan iborat. Masalan, agar biz $(n-1)$ faktorialini bilsak, faktorial n ni hisoblaymiz. Faktorial uchun asosiy holat $n = 0$ bo'ladi. $N = 0$ bo'lganda 1 qaytaramiz. Agar asosiy holatga erishilmagan yoki aniqlanmagan bo'lsa, unda Stack Overflow (ma'lumotlar to'plamini ko'payib ketishi) muammosi paydo bo'lishi mumkin. Buni tushunish uchun misol keltiraylik.

```

int fact(int n)
{
// noto'g'ri holat (bu stack overflow ga olib kelishi mumkin).
if (n == 100)
return 1;
else
return n*fact(n-1);
}

```

Agar fakt (10) chaqirilsa, u fakt (9), fakt (8), fakt (7) va boshqalarni chaqiradi, lekin bu raqam hech qachon 100ga etmaydi. Demak, asosiy holatga erishilmagan. Agar xotira bu funksiyalar tufayli to'plamda tugagan bo'lsa, bu to'plamni to'ldirish xatosiga olib keladi. Funksiya bir xil fun funksiyani chaqirsa, to'g'ridan - to'g'ri rekursiv deb ataladi. Rekursiv funksiya quyruqli rekursivdir, agar rekursiv chaqiruv funksiya tomonidan bajariladigan oxirgi narsa bo'lsa.

Rekursiyada turli xil funksional qo'ng'iroqlar uchun xotira qanday ajratiladi? Bunda Main () dan biron - bir funksiya chaqirilganda, xotira unga to'plamda ajratiladi. Rekursiv funksiya o'zini - o'zi chaqiradi, chaqirilgan funksiyani xotirasi chaqiruv funksiyasiga ajratilgan xotira ustiga ajratiladi va har bir funksiya chaqiruvi uchun mahalliy o'zgaruvchilarning turli nusxalari yaratiladi. Asosiy holatga kelganda, funksiya o'z qiymatini o'zi chaqirgan funksiyaga qaytaradi va xotira ajratilmaydi va jarayon davom etadi[4].

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, rekursiya oddiy protsedura yoki funksiyaga nisbatan murakkabroq tushuncha, lekin u mohir dasturchi qo'lida juda ham yaxshi vositaga aylanishi mumkin. Rekursiyani amalda qo'llash uchun namuna sifatida massiv elementlarini tez saralash aigoritmi Quicksort ni ko'rib chiqamiz. Ushbu algoritm massiv elementlarini o'sish (yoki kamayish) tartibida tartiblash uchun xizmat qiladi. Algoritm g'oyasi massivni rekursiv asosda ikkiga ajratish va tartiblash amalini ulaming har biri uchun bajarishni o'z ichiga oladi. Ajratish chegaraviy deb ataladigan biror elementni tanlash orqali amalga oshiriladi.

Massiv ikkiga ajratilganidan so'ng, ular shunday qayta ishlanadiki, chegaraviy elementning bir tomonida undan kichik yoki teng bo'lgan elementlar, ikkinchi tomonida esa katta yoki teng bo'lgan elementlar joylashadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, Dasturiy tizimlarni yaratish mashaqqatli mehnat talab etadigan masala hisoblanadi. Buning uchun hozirgi kunda yaratilayotgan oddiy dasturiy ta'minotlar kamida 100 mingdan ortiq operatorlardan tashkil topishini qayd etishning o'zi yetarlidir. Demak, shunday ekan dasturiy ta'minotni yaratish bo'yicha bo'lajak mutaxassis dasturiy tizimlarni tahlil etish, loyihalash, yaratish (realizatsiya qilish), testlash usullari hamda bu sohada mavjud zamonaviy yo'llar va texnologiyalar bo'yicha yetarli darajada ko'nikmalarga ega bo'lishlari lozim .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Aripov M.M. Programmalashga kirish. - T.: O'zMU, 2008.
2. Madrahimov Sh.F., G'aynazarov S.M. C++ tilida programmalash asoslari. - T.: O'zMU, 2009. -196-b.
3. Aripov M.M., Otaxanov N.A. DASTURLASH ASOSLARI. «TAFAKKUR BO'STONI» TOSHKENT-2015»
4. <https://isystem.gitbook.io/programming/kengaytirilgan-kontent/1.-rekursiya>